

ОСТИНАТО И ЕГО ФОРМИРОВАНИЕ КАК РАЗНОВИДНОСТИ ПРИНЦИПА ПОВТОРНОСТИ

Бойсинова Муштарий Фархадовна

Преподаватель кафедры «Теория музыки»
Государственной консерватории Узбекистана
bmushtari@inbox.ru

Аннотация. Данная статья посвящена изучению одного из древнейших принципов развития – остинато, основанного на многократном повторе.

Цель исследования – изучить понятие об остинато как категории повтора.

В работе применены исторический, теоретический, аналитический методы исследования, в результате которых обоснованы особенности принципов остинатности и повторности, выявлены их отличия.

Ключевые слова: остинато, повтор, ритмическая пульсация, басса остинато, talea, color, мотет, эпоха Ars Nova, Возрождения, Барокко, музыкальный процесс, народная музыка.

Annotation. This article is devoted to the study of one of the oldest principles of development – ostinato, based on repeated repetition.

The purpose of the study is to study the concept of ostinato as a category of repetition.

The work uses historical, theoretical, and analytical research methods, as a result of which the features of the principles of permanence and repetition are substantiated, and their differences are revealed.

Keywords: ostinato, repetition, rhythmic pulsation, basso ostinato, talea, color, motet, Ars Nova epoch, Renaissance, Baroque, musical process, folk music.

В современной научной литературе, раскрывающая целый спектр изучения вопросов музыковедения, неоднократно выявляются проблемы научного осознания основы остинато – прежде всего как категории повтора. И это неслучайно, ибо по своей природе остинато основано на многократном повторе. Как известно, повтор является одним из первичных способов организации музыкального процесса. Это в свою очередь порождает обширный круг вопросов об остинато как категории повтора, определение специфики остинато и его отличие от повтора как такового.

Во многих музыковедческих трудах прошлых веков и современности понятие и толкование термина остинато отождествляется с повтором. Именно повтор изначально является основным, первоначальным механизмом развития музыкального процесса. Изучение специфики остинато как категории повтора

является на сегодняшний день одним из ключевых вопросов, основополагающей задачей является выявление и обоснование отличий остинато от повтора как самостоятельного явления и определение его специфических функций. В связи с этим уместно, на наш взгляд, отметить замечание Г.А. Демешко: «если остинатность во всех случаях заявляет о себе через повтор, то повтор, как известно, далеко не всегда связан с остинатностью» [6, с.8]. «Повтор – один из фундаментальных принципов организации художественной структуры в произведениях самых различных стилей и эпох» [6, с.9]. Как пишет автор: «...понятие повтора распространяется не только в рамках звукового пространства, но и в области музыкального мышления, психологии восприятия» [6, с.10].

Основательные сведения о функционировании повтора в музыкальной практике освещены в фундаментальных трудах – «Музыкальная форма как процесс» Б. Асафьева, «Художественные принципы музыкальных стилей» С. Скребкова «Музыкальный текст. Структура и свойства» М. Арановского, охватывающих общие закономерности развития музыкального процесса.

По теории Б.Асафьева, все музыкальные формы по своему интонационному материалу основываются на принципе тождества и контраста. Во второй главе работы «Принципы тождества или повторности («узнавание сходства»). Виды повторений» – повторение определяется как первичное средство выразительности. «Повторное движение или проведение дважды, или несколько раз того же музыкального материала является наиболее простым и вместе с тем наиболее доступным средством продлить однажды найденное или выбранное соотношение звучаний» - отмечает автор [1, с.37].

С.Скребков в своем фундаментальном труде, развивая теорию эволюции художественных принципов музыкальных стилей дает характеристику понятиям остинатности и переменности. Остинатность, которая ассоциируется с понятием повтора имеет широкий спектр применения: ладо-гармоническое утверждение основного устоя; ладовая остинатность; остинатные ладовые функции; остинатные ладовые структуры; фактурная остинатность (имеется в виду «параллелистическая подголосковая гетерофония»); остинатные функции голосов (в подголосково - гетерофонной фактуре) и т.д [14, с.23-31].

Повтор является основой построения множества музыкальных структур занимает важное место как в композиторском творчестве, так и в народной музыке. Выделим некоторые его функции в народной музыке:

1. Ритуально-обрядовые – в заклинаниях, молитвах, обрядах (в том числе повторение одного или нескольких звуков с целью внушения, введения в транс, и т. п).

2. Организационно-прикладные – в танцевальных, игровых или трудовых движениях.

Многократный повтор в виде попевки или одного звука в этих первичных формах определяет, как семантическую, так и структурную основу и формирует тем самым развитие повтора как базового элемента.

В профессиональной европейской музыке, в разные периоды ее развития, повтор проявлялся по-разному. Так, в эпоху Средневековья и *Ars nova*, в жанре мотета, широко распространившимся в церковной и светской музыке, свойственные ему принципы периодичности приводят к образованию остинато как приема. Во-первых, – это метро-ритмическая повторность, связанная с широко используемыми ритмическими модусами, лежащей в основе полифонической композиции. Во-вторых, – интонационно-ритмическая повторность в изоритмических мотетах *Ars nova*, в которых композиционной единицей была мелодическая повторность выбранного напева, обычно довольно длинная, выступавший как *color*. Ритмическая повторность – *talea*, в силу своей краткости, определяло количество разделов внутри каждой части [7, с.125].

Как видно из выше сказанного повтор в жанре мотета не в полной мере является остинатным, так как повторность является практической необходимостью, тогда как остинато, в первую, предполагает собой наличие смыслового фактора.

В эпоху Возрождения согласно теории С.Скребкова, принцип остинато сменяется принципом переменности. Но вместе с тем, принцип повторности остается. С развитием инструментальной музыки и танцевального искусства развивается ритмическая повторность, ритмико-интонационная повторность преобразуется в вариационность. И наконец принцип музыкальной повторности, связанный с *cantus-firmus`ом* начинает применяться в вертикали – в полифонических техниках – имитациях, канонах, что предвосхитило появление фуги.

В эпоху Барокко – в период расцвета полифонической музыки формируются и находят широкое применение в композиторской практике еще два типа повторности – интонационное и остинатная повторность, с которыми тесно связаны такие формы как форма увертюры и арии *da capo* и вариации на *basso ostinato*.

В бассо-остинатных вариациях повторность неизменного баса становится не просто конструктивным стержнем, но и имеет смысловой характер. В музыкознании этого времени остинато не только технический прием, повторность приобретает семантический характер. Сведения о смысловой нагрузке остинатного баса в вариациях *basso ostinato* даны в различных работах, посвященных историческому процессу музыкальной культуры.

Так, В. Конен в книге «Театр и симфония» отмечает: «Значение нисходящего хроматического оstinatного баса ни в коей мере не исчерпывается его формообразующей функцией. Напротив, несмотря на то, что в следующем веке он был постепенно вытеснен другими, классицистскими формами, его выразительные приемы ... в полной мере сохраняют свою силу. Их перенесли в другие голоса, и они продолжали служить средством создания и в рамках других форм». [9,с.123-124].

М.Арановский в исследовании «Музыкальный текст. Структура и свойства» обозначает нисходящее движение басового голоса «пентахордом скорби». Что подтверждает его смысловую семантическую функцию.

Необходимо также упомянуть о принципе «единовременного контраста» (термин т. Ливановой)[11], придающий напряженность звучанию в басса оstinatных формах – пассакалиях, чаконах, граудах, подчеркивающий эффект «выдержанности», «упрямства», взаимного противоречия между неизменном басом и развивающимися верхними голосами.

В концепции космологического и религиозного толкования танца в эпоху Барокко, также отражается семантика вариаций *basso ostinato*. В связи с этим в своей статье пишет Т.Баранова: «Олицетворением воображаемого, внутреннего танца ...есть инструментальная сюита эпохи Барокко, в которой танцевальная музыка не имеет прикладного значения и переходит в сферу возвышенного созерцания» [4, с.37]. Пассакалия, чакона и подобная им сарабанда, являясь медленными танцами-шествиями оказали огромное влияние на творчество И.Баха [4, с.40].

Таким образом, бассо-остинатные вариации в эпоху барокко становятся своего рода одним из символов этого времени и обладают рядом семантических признаков:

1 Бассо-остинатная тема вариаций как воплощение трагического, скорбного характера.

2. Воплощение и раскрытие, лежащего в основе данной формы образно-смыслового содержания через принцип «единовременного контраста».

3. Темп, равномерная метро-ритмическая пульсация и неизменное возвращение бассо-остинатной темы, как отражение состояние сдержанности, величественности.

В музыкальной культуре XVIII и XIX веков принцип оstinato уходит на второй план, но при этом повторность не прекращает своего существования.

Итак, разграничивая понятия повтора и оstinato отметим, что **повтор – это последовательное изложение музыкального материала, который прежде всего имеет конструктивную (формообразующую) функцию.** Оstinato же – многократный повтор, какого-либо одного или нескольких компонентов

(ритмический, мелодический, фактурный и т.п.), который имеющий важное образно-смысловое значение для произведения и выступающего в качестве формообразующего, композиционно-драматургического средства.

Список литературы:

1. Абдулина Г. Пассакалья и чакона в современном музыкальном пространстве // Вестник Академии Русского балета им. А. Я. Вагановой. № 5 (46), М., 2016, 50-58 с.
2. Арановский М.Г. Музыкальный текст. Структура и свойства. М.: Композитор, 1998. 341 с.
3. Асафьев, Б.В. Музыкальная форма как процесс: монография. – Л.: Изд-во «Музыка», 1971. – 376 с.
4. Баранова Т. Б. О космологической и религиозной концепции танца в культуре Средневековья, Ренессанса и барокко // традиция в истории музыкальной культуры. Античность. Средневековье. Новое время: сборник научных трудов. Ленинград, 1989. с.35-47.
5. Генова Т. Из истории basso ostinato XVII-XVIII веков. // Вопросы музыкальной формы. Вып. 3. М., 1977, -123-156 с.
6. Демешко Г.А. «Полифоническое формообразование в музыке XX века. Оstinатность и вариантность», 2019.-165 с.
7. Евдокимова Ю. История полифонии Многоголосие средневековья. X-XIV вв. Вып1. М.,1983,- 459 с.
8. Задерацкий В. Музыкальная форма, вып 2., М.: 2008.
9. В.Конен с. Театр и симфония: роль оперы в формирований классической симфонии М.1975.
10. Левандо М. Об оstinатности в музыке XX века. // В кн.: Анализ, концепция, критика. Статьи молодых музыковедов //М., 1977, с.66-78.
11. Ливанова Т. Музыкальная драматургия И.С.Баха.ч. I М.,1974
12. Muxtorova F. (2017) Polifoniya T., 2017.
13. F. Sh. Mukhtarova (2002). Polyphonic cycles “Prelude and fuge” in uzbek composer’s works. European Journal of Arts 2, Austria, 2002.
14. Скребков, С. С. Художественные принципы музыкальных стилей : учебное пособие / С. С. Скребков. — 2-е изд., доп. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2016.
15. Широкова В. О прототипах метроритмической организации тематизма concerto-grosso в музыке Барроко, 2002, - с.60-75.
16. Цуккерман В Анализ музыкальной формы. Вариационная форма. М., 1974.
17. Этингер М.О гармонии в бассо-остинатных формах. // Вопросы теории музыки//, вып.2. М., 1970, - с. 51 - 78